

УДК 904(477.75–14)"653"

СВЯТИЛИЩЕ БАИР В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ

НЕДЕЛЬКИН Е.В., СТУПКО М.В.

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»

В 2018 г. Инкерманской археологической экспедицией Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» были проведены археологические разведки на территории святилища Баир. Памятник занимает вершину горы Баир (162,0) близ Севастополя. В конце XX – начале XXI вв. святилище подверглось активному разграблению. Оно располагалось в непосредственной близости от западной окраины раннесредневекового поселения, занимавшего западный склон г. Чирка-Каясы и восточный склон г. Баир, а также небольшую седловину между ними. Сделан вывод, что основная масса керамического материала датируется в пределах IV–VII вв. Однако нумизматические находки и металлические изделия имеют более узкую датировку с рубежа первой-второй трети IV века до конца третьей – начала четвертой четверти VI в.

In 2018, the Inkerman archaeological expedition of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese» conducted archaeological fieldwalking reconnaissance on the territory of the Bair sanctuary. The archaeological monument is located on the top of Mount Bair (162,0) not far from Sevastopol. In the late 20th – the beginning 21st centuries, the sanctuary was subjected to active looting. The sanctuary was located in close proximity to the western outskirts of the Early Medieval settlement, which was located on the western slope of Mount Chirka-Kayasy and the eastern slope of Mount Bair, as well as on a small saddleback between them. The main part of ceramic wares dates from the 4th–7th centuries. However, coins and metal objects have a narrower dating from the turn of the first-second third of the 4th century to the end of the third – the beginning of the fourth quarter of the 6th century.

Ключевые слова: Юго-Западный Крым, Севастополь, гора Баир, средневековье, святилище, керамика, монеты.

Key words: South-Western Crimea, Sevastopol, Mount Bair, Medieval period, sanctuary, ceramic wares, coins.

Гора Баир (высота 162,0) расположена на правом берегу р. Сухой, которая в свою очередь является притоком р. Черной. Возвышенность имеет продолговатую форму с двумя вершинами, между которыми находится небольшая седловина. Южный и юго-западный склоны покрыты можжевельновым редколесьем, северный и северо-восточный склоны поросли лиственным лесом. На вершине и северо-восточном склоне имеются обширные поляны, поросшие низкотравной растительностью, редкими кустарниками и можжевельником. Часть северо-восточного склона подверглась техногенному воздействию в результате строительства вспомогательных сооружений бывшей производственной площадки Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького у г. Гасфорта (рис. 1–5).

Впервые эта территория была обследована О.Я. Савелей в 1976 г. в связи с вхождением ее в зону горно-обогатительного комбината [21, л. 7].

В 1979–1985 гг. проводились археологические раскопки раннесредневекового поселения на западном склоне горы Чирка-Каясы. По результатам исследований О.Я. Савеля полагал, что памятник также занимал часть горы Баир, как и небольшую седловину между ними.

В 1979 г. на восточном склоне г. Баир, на месте, где в выбросе грунта из траншеи водовода, прорезающей территорию поселения, зафиксировано скопление золы, обломков сырца или печины, фрагментов керамики, заложен шурф. Строительных остатков в нем не обнаружено. Археологический материал представлен фрагментами черепицы, пифосов, амфор, горшков, обработанными камнями, кольцом (из бронзы или низкопробного серебра), костями крупного и мелкого рогатого скота [21, л. 37–40], [28, с. 333].

О.Я. Савеля в этом же году обследовал юго-западный склон г. Баир. В ареале 0,15×0,10 км собраны немногочисленные фрагменты красноглиняных амфор, фрагмент пифоса и два фрагмента лепных сосудов. Общая дата керамического материала II–IV вв. [21, л. 13].

Исследования на восточном склоне г. Баир продолжены в 1981 г. Юго-восточнее шурфа 1979 г. заложен раскоп размерами 10×10 м. В результате открыты остатки подпорной стены террасы и сгоревшей легкой турлучной постройки с глиняным полом на фундаменте из мелкого бутового камня. Выше по склону исследован участок подпорной стены, сложенной из крупного необработанного камня в технике трехслойной двухпанцирной кладки с забутовкой мелким камнем и глиной. Толщина стены 0,8–1,0 м, сохранилась на высоту 0,5–0,6 м. Археологический материал представлен фрагментами черепиц, пифосов, амфор, кувшинов, в основной массе датируемых V–VII веками. В то же время выделяется незначительное количество амфор VIII–IX вв. Также обнаружены фрагменты лепных сосудов, изделий из стекла, железные кованые гвозди, ножи, подкова, обломки криц, кости домашних животных [21, л. 6–12], [29, с. 316].

Подъемный материал с северного и восточного склонов возвышенности представлен фрагментами амфор IV–VII вв., половиной жернова (диаметр – 37 см, толщина – 8,4 см, диаметр отверстия – 4 см). В районе строительства опоры ЛЭП (северная) обнаружен обломок каменного орудия со сверленным отверстием в центре, изготовленный из габбро-диорита. При сооружении южной опоры ЛЭП найдены фрагменты пифосов и амфор IV–VII вв. [22, л. 9–10].

В 1987 г. в восточном секторе верхней трети северного склона г. Баир было начато строительство вспомогательных сооружений горно-обогатительного комбината. При закладке котлована на глубине около 1,5 м от поверхности затронут культурный слой и разрушено помещение с находившимися в нем пифосами. Удалось исследовать незначительные фрагменты восточной стены постройки. Стена сложена из бутового мраморовидного известняка в технике трехслойной двухпанцирной кладки на грязевом растворе с забутовкой суглинком и мелким камнем. Толщина стены 0,7 м, сохранилась на высоту 0,2–0,3 м. В отвале собраны фрагменты пифосов и амфор, датирующиеся в пределах VIII–IX вв.

По дну котлована на площади до 60 кв. м уничтожены остатки построек на бутовых основаниях. Контуры и планировку сооружений проследить зачисткой не удалось [23, л. 33–35].

Таким образом, в ходе археологических раскопок на территории г. Баир святилище не было затронуто. Относительно археологических разведок на площади, которая впоследствии будет определена как территория святилища, О.Я. Савеля оставил следующую запись в отчете за 1987 год: *«разведки на вершине и северном склоне выс. 162,0, проводились неоднократно, каких-либо определенных результатов не дали, в связи с чем проведение раскопок здесь не планировалось»* [23, л. 33].

Фактически святилище было обнаружено в 1999 г., в эпоху широкого применения металлодетекторов с целью поиска предметов старины. В конце XX – начале XXI вв. вершина, восточный и верхняя часть западного склона г. Баир подверглись активному разграблению. В этот же период были уничтожены святилища на восточной высоте группы Федюхиных высот, на г. Ирита-Кая, на Караньских скалах массива Кая-Баш, на выс. 306,6 в урочище Чатыр-Тау в юго-восточной части возвышенности Кара-Тау и ряд других.

В результате разграбления святилища на г. Баир найдены монеты, исчисляемые сотнями экземпляров. Из разных источников известны характеристики 38 единиц, которые ограничены выпусками IV–VI вв. монетных дворов Херсонеса и Империи, номиналами от АЕ2 до АЕ4. Несмотря на низкий уровень статистической репрезентативности, вся группа

практически неразрывна в хронологической последовательности, от самых ранних монет, относящихся к правлению Константина I (312–337) до Херсонесских выпусков Юстина II. Монеты IV в. представлены выпусками Константина I (312–337) – 1 экз., датируемый в пределах 326–330 годов, Констанция II (337–361) – 4 экз., Константа (337–350) – 1 экз., Константина II (337–340) – 1 экз., Валента (364–378) – 1 экз., Гонория (395–423) – 1 экз., Аркадия (395–408) – 4 экз., а также 1 экз. АЕ2 и 6 экз. АЕ4 плохой сохранности, позволяющей установить только тип (рис. 7,1–12). Далее следуют выпуски: Феодосия II (402–450) – 2 экз., Льва I (457–474) – 7 экз., Зенона (474–491) – 1 экз. (рис. 7,13–22). Ранневизантийский период отмечен монетами Анастасия (491–518) – 1 экз., Юстина I (518–527) – 3 экз., Юстиниана I (527–565) – 3 экз., Юстина II (565–578) – 2 экз. (рис. 8,23–31).

Уровень износа от нахождения в обращении различается. Встречаются как экземпляры в хорошем состоянии, попавшие в приношение вскоре после выхода в обращение, так и в той или иной степени стертые, попавшие в землю через несколько десятилетий, как, например, монеты кладов из поселения «Капониры» [14, с. 31–32], [35, с. 65–79] и ряда других поселений [13, с. 108–138].

Косвенным подтверждением обрядового характера закладки монет на данном памятнике может служить наличие нескольких сломанных экземпляров (рис. 7,2,19–21). Причем у экземпляра монеты Льва I (рис. 7,19) сохранились оба фрагмента. Первоначальное предположение о том, что в данном случае присутствует брак монетной заготовки, после обстоятельного изучения поверхностей слома, покрытых однородной патиной и грунтовым налетом, абсолютно идентичным покрывающему всю поверхность монеты, было изменено в пользу мнения об умышленном слома монеты. Версию умышленной порчи предметов, используемых в ритуальных целях, подтверждают и фрагменты бронзовых браслетов, характер излома на концах которых также говорит об этом. Традиция умышленной порчи вещей, отправляемых в иной мир, как в качестве погребального инвентаря (например, в погребениях пшеворской и салтово-маяцкой культур), так и в виде ритуальных приношений, хорошо известна в самых различных археологических культурах и на значительном временном промежутке [18, с. 60, 89–90], [25, с. 62–71].

В целом хронологический отрезок осуществления монетных приношений на святилище Баир относится к периоду активизации монетного обращения, когда в обороте и на руках у населения Херсонеса и округи находилась значительная денежная масса, в основном медной разменной монеты различных номиналов.

Такое важное качество монеты, как компактность при относительно высокой стоимости, сделало ее довольно универсальным средством, применяемым не только при товарно-денежных операциях, но и как ценные дары при совершении культовых отправлений, например, в качестве «обола Харона» в погребениях античного периода, культовых приношениях на раннехристианских погребениях херсонесского некрополя [34, с. 204–225]. В этот же период монеты начинают массово поступать в качестве приношений на местные капища округи Херсонеса. Однако монетные приношения на святилища известны еще в эллинистический период, как например, в святилище на Караньских высотах под Севастополем, исследования которого проводились в начале XX в. А.Л. Бертъе-Делагардом и Д.О. Шпаком, и в 2014–2015 гг. В.В. Дорошко [5, с. 250–251], [9, с. 248–249], [10, с. 147–152], а также святилище Гурзуфское Седло [20].

В комплексные приношения святилища попадали не только монеты, но и инвентарь. Одно из таких состояло из железного рыболовного крючка (рис. 6,8а), кусочка свинца с выбитым крестообразным знаком (рис. 6,8б) и пентануммия Юстина I (518–527 гг.) чеканки Херсона (рис. 6,8с).

Помимо монет найдены металлические изделия, представленные в основном элементами этнографического костюма и украшениями. К ним относится фибула лучковая подвязная двучленная с расширенной ножкой (серия III по А.К. Амброзу) (рис. 6,1), длиной 65 мм с относительно массивным стержнем. Этот тип фибул датируется в пределах II–IV вв. [3, с. 52–53, табл. 9,18].

Представляет интерес деталь составной накладки в виде головы дневной хищной птицы на длинной шее (рис. 6,2). Она отлита из бронзы пустотелой, в основании сохранился медный штифт крепления к основе. В отверстие на месте глаза, вероятнее

всего, вставлялся второй штифт. В основании накладки присутствует клиновидный шип, служивший для соединения со следующей деталью (туловищем?). Общий художественный стиль изделия семантически близок к изображениям на хорошо известных орлиноголовых пряжках, датируемых VI–VII вв. [2, с. 109].

Среди находок на территории святилища присутствуют три фрагмента концевых частей бронзовых браслетов (рис. 6,7). Один из них декорирован тремя опоясывающими канавками. Эти браслеты известны по раннесредневековым комплексам VI – начала VII вв. [2, с. 107, рис. 40,1, 41,8, 43,2].

С территории памятника происходят две подвески. Бронзовая подвеска-амулет вытянутой формы с двумя поперечными ребристыми выступами (рис. 6,4) и овальная пластинчатая подвеска, выполненная вместе с подвесной петлей из одного куска металла (рис. 6,6). Последняя украшена по центру пуансонным орнаментом в виде цветочной розетки.

Также известно о находке бронзовой овальной рамочной пряжки с железным язычком (рис. 6,3), датирующейся в целом III–V вв. [2, с. 27, 201, рис. 22,6], и бронзовой пластинчатой детали поясного набора, в нижней части оформленной декоративными выступами, с сохранившейся железной заклепкой и фиксирующей шайбой (рис. 6,5).

В 2018 г. Инкерманской археологической экспедицией Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» проведены археологические разведки на г. Баир. На ее вершине, восточном и в верхней части западного склона зафиксированы следы многочисленных грабительских шурфов. Выборка археологического материала в количественном отношении составляет порядка 100 фрагментов керамики. Находки представлены следующими категориями керамических изделий.

1. Розовоглиняная широкогорлая амфора типа 83 по И.Б. Зеест. Этот тип тарных сосудов широко распространен на европейской и азиатской частях Боспора, в Восточном Крыму, тогда как в Западном Крыму встречается крайне редко. Датируется в пределах второй четверти II–III вв. [1, с. 49], [6, с. 124], [11, с. 115–116].

2. Красноглиняная круглодонная амфора (корчажка) типа 98 по И.Б. Зеест. Датируется IV в. [11, с. 120].

3. Розовоглиняные круглодонные амфоры с расширяющимся (овальным) корпусом класса 5 по ХК-95. Производились в Сиро-Палестинском регионе и в районе египетского озера Мареотис. Датируются в пределах II/III – начала VIII вв. [27, с. 22–24], [30, с. 67–68].

4. Красноглиняные амфоры с цилиндрическим корпусом типа «Газа», соответствующие классу 4 по ХК-95 и типу LRA 4 по классификации Дж. Райли. Место производства – южная Палестина. Этот тип амфор датируется IV–VII вв. [27, с. 21–22], [54, р. 165], [56, р. 223].

5. Красноглиняная амфора с воронкообразным горлом и гребенчатым рифлением в верхней части корпуса, соответствующая классу 18 по ХК-95 и типу LRA 2 по Дж. Райли. Печи по производству амфор открыты на острове Хиос, в Арголиде и Хидосе. Суммарная датировка укладывается в пределах IV–VII вв. [7, с. 414]; [27, с. 38–40]; [30, с. 68–69].

6. Красноглиняные амфоры, соответствующие типу Делакеу, типу 100 по И.Б. Зеест и синопскому типу C Snp I по Д. Кассабу Тезгёр. Многочисленные печи по их производству открыты в Демирджи (14 км к югу от Синопы). Данный тип сосудов бытовал в пределах IV – начала VI в. [11, с. 120], [26, с. 194], [32, с. 358], [41, с. 120–139], [50, р. 128–129].

7. Светлоглиняные амфоры с рифлением корпуса типа «набегающая волна», соответствующие классу 12 по ХК-95 и типу LRA 1 по Дж. Райли. Этот тип тарных сосудов бытовал в последней трети IV–VII вв. Производились в многочисленных центрах, расположенных в Киликии, Селевкии, Кариин, на западе Кипра, на Родосе, Хиосе и т.д. [27, с. 29–33], [56, р. 212–216], [58, р. 53].

8. Коричневоглиняные амфоры с вытянутым корпусом, с сужением в средней части, соответствующие классу 1 по ХК-95 и типу 103 по И.Б. Зеест. Они продолжают линию развития позднеантичных коричневоглиняных амфор колхидского производства, являясь массовым материалом на памятниках Северного Причерноморья и Подунавья с конца IV – первой половины V до конца VII вв. [7, с. 411–412; 27, с. 16–19].

9. Светлоглиняные амфоры с вытянутым корпусом типа «Carottes» соответствуют классу 2 по ХК-95. Мастерские по производству амфор открыты в Демирджи (14 км к югу от Синопы) [46, р. 331], [48, р. 440], [49, р. 119] и Селевкии (Сирия) [45, р. 232]. Этот тип сосудов датируется в целом концом IV – первой половиной VII вв. [27, с. 19–20], [31, с. 185–196], [42, с. 241–259].

10. Розовоглиняные узкогорлые амфоры, соответствующие типу 95 по И.Б. Зеест и типу LRA 3 по Дж. Райли. Производились в различных городах западного берега Малой Азии (район Эфеса, Сарды, Милет, Пергам, Кушадасы) с конца IV – до начала VII вв. [8, с. 54], [11, с. 118–119], [57, р. 86–124].

11. Красноглиняная амфора с вытянутым корпусом на высокой ножке, соответствующая классу 19 по ХК-95, типу LR 8 или типу «самосской цистерны» (Samos Cistern Type). Производились данные амфоры в керамических центрах Эгейских островов. Датируются в пределах последней трети V в. – 650–670 гг. [27, с. 41], [43, р. 83], [51, р. 396].

12. Красноглиняные круглодонные желобчатые амфоры класса 6 по ХК-95. Датируются в пределах второй четверти VI–VII вв. [27, с. 24–25], [30, с. 61–64].

13. Красноглиняный яйцевидный гладкостенный пифос. Датируется в целом VIII – первой половиной X вв. [38, с. 189–197], [39, с. 46], [40, с. 36]. Один из предполагаемых центров их производства локализуется в урочище Пошалы на Южном берегу Крыма [24, с. 60–61].

14. Красноглиняные амфоры с яйцеобразным корпусом, украшенным в верхней части мелким зональным рифлением класса 24 по ХК-95. Многочисленные гончарные центры по их производству открыты в округе Херсонеса, на Южном берегу Крыма, в горной и юго-восточной частях полуострова. Этот тип амфор наиболее массово использовался в первой половине IX – конце XI вв. [24, с. 52–81], [27, с. 50–52].

15. Красноглиняная желобчатая амфора класса 36 по ХК-95. Производились одновременно с амфорами класса 24 по ХК-95 в ряде гончарных центров Юго-Западной и Юго-Восточной Таврики [24, с. 76–77], [27, с. 60–61].

16. Красноглиняные высокогорлые кувшины с широкими плоскими ручками. Этот тип тарной керамики хорошо известен по раскопкам памятников Северного Причерноморья, Приазовья и Подонья. По ХК-95 принадлежат к классу 41. Датируются последней третью IX – концом XI вв. [17, с. 50–57], [27, с. 63–66], [40, с. 33].

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать некоторые предварительные выводы. Святилище располагалось в непосредственной близости от западной окраины раннесредневекового поселения. В данном контексте обнаруженные предметы, вероятнее всего, представляют собой следы ритуальных действий, которые совершались или остатки которых подвергались сокрытию на данной территории.

Нумизматический материал может свидетельствовать о времени наиболее активного функционирования святилища. При соотнесении его с керамическим материалом и металлическими изделиями, можно предположить о начале существования памятника с рубежа первой-второй трети IV в. Верхнюю дату святилища на г. Баир по имеющимся данным определить затруднительно. Наиболее поздние монеты датируются концом третьей – началом четвертой четверти VI в., что возможно считать временем или прекращения функционирования культового комплекса в целом, или прекращения монетных приношений. Однако для уточнения хронологии памятника и выявления стратиграфической ситуации необходимо проведение дальнейших археологических исследований.

Отдельно следует упомянуть о феномене размещения святилищ в подобных местах. Помимо прочего определенное влияние на процесс их появления и функционирования оказывал такой фактор, как окружающий ландшафт. В данном случае он обладает высокой эстетической ценностью. Оказавшись в таком месте, человек ощущает эмоциональный подъем, испытывает чувство восторга [19, с. 190–191]. При наличии соответствующего мировоззрения, человек придает происходящему с ним сакральное значение (иерофания) [16, с. 254–255].

КАТАЛОГ МОНЕТ

1. **Константин I (306–337)**. Константинополь, 326–330 гг. Аверс. CONSTANTI-NVS MAX AVG. Голова императора в розетковидной диадеме вправо. Реверс. CONSTANTINI-ANA DAFNE / CONS. Сидящая на циппе Виктория влево, в каждой руке по вайе, смотрит вправо, впереди трофеей, у подножия которого пленник, с повернутой назад головой, попираемый Викторией, официна С. Æ3; Ø19 мм; 3,3 г; 12:12 ч. [44, р. 574].

2. **Констанций II (337–361)**. Константинополь. Аверс. DN CONSTAN-TIVSPFAVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. FEL TEMP RE-PARATIO / CONSE. Император в доспехах со щитом поражает копьем сверху конного варвара, все влево, слева официна Г. Æ2; Ø23×21,5 мм; 4,5 г; 12:6 ч. [52, р. 454].

3. **Констанций II (337–361)**. Никомидия. Аверс. [DN CONSTAN] TIVSPFAVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. [FEL TEMP RE-PA]RATIO / [S]MNA. Император в рост влево, держит Лабарум с хризмой, попирает ногой одного из двух связанных варваров. Æ3; 17×11,5 (Ø17) мм; – г; 12:6 ч. Фрагментирована [52, р. 468, 476].

4. **Констанций II (337–361)**. Гераклея. Аверс. FL IVL CONSTANTIVS NOB [C]. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. GLOR-IA EXERC-ITVS / SMHA*. Два легионера в шлемах и доспехах с копьями стоят, опираясь на щиты в зеркальных позах, между ними два штандарта. Æ3; Ø17×16 мм; 2,1 г; 12:12 ч. [44, р. 557].

5. **Констанций II (337–361)**. Фессалоники. Аверс. DN CONSTAN-TIVSPFAVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. FEL TEMPRE-PARATIO / SMTS. Император в доспехах со щитом поражает копьем сверху конного варвара, все влево, слева официна В. Æ3; Ø17 мм; 2,4 г; 12:12 ч. [52, р. 419].

6. **Констант (337–350)**. Кизик. Аверс. [FL IVL] CONSTANS PFAVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. GLORIA EXERC-ITVS / SMK[A]. Два легионера в шлемах и доспехах с копьями стоят, опираясь на щиты в зеркальных позах, между ними два штандарта. Æ4; Ø15,5×14 мм; 1,2 г; 12:6 ч. [44, р. 655].

7. **Валент (364–378)**. Кизик. Аверс. [DN VALENS PF] AVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. [SECVRITAS REIPVBL]ICAЕ. Виктория в рост шагает влево, в правой руке перед лицом держит венок, в левой – ваию. Æ3; Ø16×14 мм; 1,2 г (с утратами); 12:6 ч. [55, р. 194].

8. **Гонорий (395–423)**. Александрия. Аверс. DN HONORI[VS] PF AVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. [GLOR]IA ROMANORVM / ALEA. Три императора (Аркадий, Гонорий и Феодосий II) в рост с копьями опираются на щиты. Æ4; Ø16×14 мм; 1,9 г; 12:12 ч. [53, р. 68–69, pl. 6,157].

9. **Аркадий (395–408)**. Гераклея. Аверс. DN ARCAD-IVS P F AVG. Бюст императора в диадеме вправо, перед грудью держит копье, над головой – венчающая Десница. Реверс. GLORIA RO-MANORVM / SMHE. Император в доспехах в рост, держит Лабарум, левой рукой опирается на щит, слева у ног сидит связанный пленник. Æ2; Ø22,5×22 мм; 4,5 г; 12:12 ч. [55, р. 195, 197].

10. **Аркадий (395–408)**. Александрия. Аверс. DN ARCADIVS PF AVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. GLORIA-ROMANORVM / ALEA. Император в рост в плаще, в правой руке держит Лабарум, в левой – державу. Æ2; Ø23×22 мм; 4,0 г; 12:12 ч. [55, р. 304].

11. **Аркадий (395–408)**. Гераклея. Аверс. DN ARCADIVS PF AVG. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. GLORIA ROMANORVM. Император в доспехах в рост, в правой руке – Лабарум, в левой – державу; снизу SMHA. Æ2; Ø20×22 мм; 3,79 г; 12:12 ч. [55, р. 198].

12. **Аркадий (395–408)**. Фессалоники. Аверс. DN ARCADIVS P F AVGO]. Бюст императора в диадеме вправо, позади дифферент *. Реверс. [GLORIA ROMANORVM] / ANT[?]. Три императора с копьями в рост стоят, опираясь на щиты. Æ; Ø14 мм; 2,4 г; 12:6 ч. [52, р. 68–69, pl. 6,151].

13. **Феодосий II (402–450)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN THEODOSIVS PF AVG. Бюст императора в гребенчатом шлеме и диадеме со щитом вправо, перед грудью держит копье с листовидным наконечником. Реверс. CONCOR-DIA AVG / CONS. Два императора с нимбами в

доспехах и плащах держат между собой процессионный крест, у правого в левой руке Лабарум, у левого в правой руке копье. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}20 \times 19$ мм; 4,4 г; 12:12 ч. [37, с. 128, табл. 26,338a].

14. **Феодосий II (402–450)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN THEODOSIVS PF AVG. Бюст императора в гребенчатом шлеме и диадеме со щитом вправо, перед грудью держит копье с двушипным наконечником. Реверс. CONCOD-[R]IAACV / COIS. Два императора в доспехах и плащах держат между собой процессионный крест. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}20$ мм; 4,6 г; 12:6 ч. [12, с. 223–224, рис. 1].

15. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN LEOPE-RPET AVC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. VIRTVS EXERCITI / CONE. Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}20$ мм; 4,6 г; 12:6 ч. [36, с. 126, табл. 8,30].

16. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN LEOPE-RPET AVC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. SALVSR-PVRLCA / CON. Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}20 \times 19$ мм; 3,8 г; 12:6 ч. [36, с. 126, табл. 8,28].

17. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN LEOP-RPET AC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. SALVSR-PVRLICA / CON. Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}19$ мм; 3,6 г; 12:6 ч. [37, с. 128, табл. 26,343].

18. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN LEONI-SPP AVC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. VIRTVS EXERCIT / CONE. Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}20$ мм; 4,0 г; 12:6 ч. [15, с. 136, табл. I, табл. XXV,L303].

19. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. DN LEOP-RPET AC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. SALV[SR]-PVRLICA / CON. Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; $\text{Ø}20 \times 22$ мм; 4,9 г; 12:6 ч. Сломана [36, с. 126, табл. 8,29].

20. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; 18×12 ($\text{Ø}18$) мм; – г; 12:6 ч. Утрачена ~ 1/3, стерта, легенды нечитаемы [36, с. 126, табл. 8].

21. **Лев I (457–474)**. Константинополь–Херсонес. Аверс. [DN LEOP-R]PET AVC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. [SALVSR]-PVRLIC[A] / CON (буква Р ретроградно). Император в доспехах в рост шагает вправо, в правой руке Лабарум, левой держит за горло связанного пленника. $\text{Æ}2/3$; 20×9 ($\text{Ø}20$) мм; – г; 12:6 ч. Фрагмент < 1/2 [15, с. 135–143].

22. **Зенон (474–491)**. Херсонес. Аверс. DN ZEN[O.....]. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. Император в доспехах в рост вправо, в правой руке копье, в левой – держава; попирает ногой сидящего связанного пленника. $\text{Æ}3$; 17×16 мм; 3,8 г; 12:6 ч. [37, с. 130, табл. 27,247].

23. **Анастасий (491–518)**. Константинополь. Аверс. DN ANA-S PP AV. Реверс. Большая С, между гас точки, слева официна В. Æ пентануммий; $\text{Ø} 14$ мм; 1,7 г; 12:6 ч. [47, S. 34, 101, taf. 3,37].

24. **Юстин I (518–527)**. Херсонес. Аверс. DN IV~TI-NV PC. Бюст императора вправо. Реверс. VIC-TOR. Император в рост в военном одеянии с процессионным крестом, левой рукой опирается на щит. Æ пентануммий; $\text{Ø} 15$ мм; 2,9 г; 12:6 ч. [33, с. 226–227, рис. 3(о.с.), 4(л.с.)].

25. **Юстин I (518–527) (?)**. Херсонес. Аверс. Бюст императора вправо. Реверс. VIC-TOR. Император в рост в военном одеянии с процессионным крестом, левой рукой опирается на щит. Æ пентануммий; $13,5 \times 12$ мм; 1,6 г; 12:6 ч. [33, с. 226–227, рис. 4].

26. **Юстин I (518–527)**. Херсонес. Аверс. DN IVSTI-NVASC. Бюст императора вправо. Реверс. VIC-TOR. Император в рост в военном одеянии с процессионным крестом, в левой руке держава. Æ пентануммий; $14 \times 15,5$ мм; 2,5 г; 12:6 ч. [33, с. 227, рис. 13].

27. **Юстиниан I (527–565)**. Херсонес. Аверс. Бюст императора вправо. Реверс. VIC-TOR. Император в рост в военном одеянии с процессионным крестом, в левой руке держава. Æ пентануммий; 15×17 мм; 2,6 г; 12:6 ч. [4, с. 99, табл. XXII,311].

28. **Юстиниан I (527–565)**. Херсонес. Аверс. [DN IVS]TINI-ANVS PP AVC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. Монограмма названия города (й) ΠΟΛΙΣ ΧΕΡΣΩΝΟΣ. Æ пентануммий; Ø 13,5 мм; 2,4 г; 12:6 ч. [4, с. 99, табл. XXII,314].

29. **Юстиниан I (527–565)**. Херсонес. Аверс. [DN IVS]TINI-ANVS PP AVC. Бюст императора в диадеме вправо. Реверс. Монограмма названия города (й) ΠΟΛΙΣ ΧΕΡΣΩΝΟΣ. Æ пентануммий; 14×14,5 мм; 3,5 г; 12:6 ч. [4, с. 99, табл. XXII,314].

30. **Юстин II (565–578)**. Херсонес Аверс. ΧΕΡ-ΣΩΝΟΣ. Император с державой и императрица с крестом в рост en face. Реверс. Номинал **М** (40) с крестом в изломе поперечной гасты, слева ростовая фигура, в левой руке держит процессионный константиновский крест. Æ фоллис; 31,5×30,5 мм; 14,9 г; 12:6 ч. [37, с. 132; табл. 28,253].

31. **Юстин II (565–578)**. Херсонес. Аверс. ΧΕΡ-ΣΩΝΟΣ. Император с державой и императрица с крестом в рост en face. Реверс. Номинал **Κ** (20), сверху крест, слева ростовая фигура, в левой руке держит процессионный константиновский крест. Æ ½ фоллиса; 27×25,6 мм; 7,6 г; 12:6 ч. [37, с. 132, табл. 28,254].

Источники и литература.

1. Абрамов А.П. Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. 1993. Вып. 3. С. 4–135.
2. Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: ДАР, 1999. 352 с.
3. Амброз А.К. Фибулы юга европейской части СССР // САИ Д1-30. М.: Наука, 1966. 112 с.
4. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). К.: Наукова думка, 1977. 175 с.
5. Бертъе-Делагард А.Л. Несколько новых или малоизвестных монет Херсонеса // ЗООИД. 1906. Т. XXVI. С. 215–276.
6. Внуков С.Ю. Причерноморские амфоры I в. до н.э. – II в. н.э. Часть II. Петрография, хронология, проблемы торговли. СПб.: Алетейя, 2006. 320 с.
7. Герцен А.Г., Землякова А.Ю., Науменко В.Е., Смокотина А.В. Стратиграфические исследования на юго-восточном склоне мыса Тешкли-Бурун (Мангуп) // МАИЭТ. 2006. Вып. XII. Ч. 2. С. 371–494.
8. Голофаст Л.А., Рыжов С.Г. Северный район Херсонеса в ранневизантийское время (кварталы X, ХА и Х-Б) // МАИЭТ. 2013. Вып. XVIII. С. 49–161.
9. Дорошко В.В. Разведки на территории Караньских высот к северо-западу от с. Флотское г. Севастополя // Археологические открытия 2014 года. М.: Институт археологии РАН, 2016. С. 248–249.
10. Дорошко В.В., Дорошко О.П. Исследования на высоте 283 Караньских высот к северо-западу от с. Флотское г. Севастополя в 2014–2016 гг. // XVII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Исследователи и исследования / ред.–сост. В.Н. Зинько, Е.А. Зинько. Керчь, 2016. С. 147–152.
11. Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. 1960. № 83. 179 с.
12. Коршенко А.Н. Херсонский выпуск монет Феодосия II и Валентиниана III // МАИЭТ. 2000. Вып. VII. С. 222–246.
13. Коршенко А.Н. Крымские клады позднееримских медных монет // Нумизматика и эпиграфика. 2011. Т. XVIII. С. 108–138.
14. Коршенко А.Н. Новый клад позднееримских монет из Юго-Западного Крыма // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис». Тезисы докладов и сообщений V Международного Византийского Семинара (г. Севастополь, 27–31.05. 2013) / ред.–сост. Н.А. Алексеенко. Севастополь, 2013. С. 31–32.
15. Коршенко А.Н. Крупные медные монеты Льва I. Класс I – LEONIS // Нумизматика и эпиграфика. 2018. Т. XX. С. 135–143.
16. Мороз А.Б. «Святые» и «страшные» места. Создание сакрального пространства в традиционной культуре // Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств / ред.–сост. А.М. Лидов. М.: Индрик, 2008. С. 253–262.
17. Науменко В.Е. Высокогорные кувшины с широкими плоскими ручками // Зинько В.Н., Пономарев Л.Ю. Тиритака. Раскоп XXVI. Т. I. Археологические комплексы VIII–X вв. Симферополь–Керчь, 2009. С. 50–57.
18. Никитина Г.Ф. Погребальный обряд культур полей погребений Средней Европы в I тысячелетии до н. э. – первой половине I тысячелетия н. э. // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. – первой половине I тысячелетия н. э. / отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука, 1974. С. 5–132.
19. Николаев В.А. Методологические проблемы эстетики ландшафта // Фізична географія та геоморфологія. 2013. Вип. 2 (70). С. 187–194.
20. Новиченкова Н.Г. Горный Крым: II в. до н. э. – II в. н. э. По материалам раскопок святилища у перевала Гурзуфское Седло. Симферополь: Н. Орианда, 2015. 215 с.
21. Отчет о полевых исследованиях в Балаклавском районе г. Севастополя в 1979 году // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 2087.
22. Отчет о полевых исследованиях Севастопольской охранно-новостроечной археологической экспедиции в 1980 и 1981 гг. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 2252.

23. Отчет Севастопольской археологической экспедиции о полевых исследованиях в Балаклавском районе г. Севастополя в 1987 г. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 2766.
24. Паршина Е.А., Тесленко И.Б., Зеленко С.М. Гончарные центры Таврики VIII–X вв. // Морська торгівля в Північному Причорномор'ї / гол. ред. М.И. Гладких. К.: Стило, 2001. С. 52–81.
25. Плетнева С.А., Мажитов Н.А. Восточноевропейские степи во второй половине VIII–X в. // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья / отв. ред. С.А. Плетнева. М.: Наука, 1981. С. 62–82.
26. Роман Э.А. Черняховское селище Делакеу (Молдавия) // МИА. 1967. № 139. С. 165–196.
27. Романчук А.И., Сазанов А.В., Седикова Л.В. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1995. 169 с.
28. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // Археологические открытия 1979 года. М.: Наука, 1980. С. 333–334.
29. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // Археологические открытия 1981 года. М.: Наука, 1983. С. 314–316.
30. Сазанов А.В. Амфорный комплекс первой четверти VII в. н.э. из Северо-Восточного района Херсонеса // МАИЭТ. 1991. Вып. II. С. 60–72.
31. Сазанов А.В. Амфоры «Carottes» в Северном Причерноморье ранневизантийского времени. Типология и хронология // Боспорский сборник. 1995. Вып. 6. С. 185–196.
32. Смокотина А.В. О хронологии амфор типа C Snr I («Делакеу») // XII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние культур / ред.–сост. В.Н. Зинько. Керчь, 2011. С. 355–360.
33. Студицкий Я.В., Бутырский М.В. Монеты Херсона с именами Юстина I и Юстиниана I // Византийский временник. 2000. Т. 59 (84). С. 226–229.
34. Ступко М., Серебряков С. Монетные приношения на «Святых могилах» некрополя Херсонеса в Карантинной балке. К постановке проблемы // Наукові студії: Збірник наукових праць. 2014. Вип. 7. С. 204–225.
35. Ступко М.В. Клад позднеримских медных монет из поселения под Севастополем // Причерноморье. История, политика, культура. 2018. № XXVI (VIII). Серия А. Античность и средневековье. С. 65–79.
36. Толстой И.И. Византийские монеты. Вып. I–II. Монеты от Аркадия до Анастасия. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913. 224 с.
37. Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты античного и средневекового Херсонеса. Каталог-определитель. Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. 160 с.
38. Якобсон А.Л. Средневековые пифосы Северного Причерноморья // СА. 1966. № 2. С. 189–202.
39. Якобсон А.Л. Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики // МИА. 1970. № 186. 224 с.
40. Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л.: Наука, 1979. 164 с.
41. Яшная О.С. Амфоры типа Делакеу из раскопок Мангупа // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015. № 3 (49). С. 120–139.
42. Яшная О.С. Амфоры типа «Carottes» из раскопок Мангуп-Кале (Юго-Западный Крым) // Stratum plus. 2016. № 4. С. 241–259.
43. Arthur P. Aspects of Byzantine Economy: an evaluation of amphora evidence from Italy // Recherches sur la Céramique Byzantine / eds. V. Déroche, J.-M. Spieser. Athènes–Paris: École française d'Athènes; Dépositaire, Diffusion de Boccard, 1989. P. 79–93.
44. Bruun P.M. The Roman Imperial Coinage. Vol. VII. Constantine and Licinius A.D. 313–337. London: Spink and Son Ltd., 1966. XXXI, 778 p.
45. Empereur J.-Y., Picon M. Les regions de production d'amphores imperiales en Mediterranee orientale // Anfore Romane e Storia Economica: un Decennio di Ricerche. Atti del colloquio di Siena (22–24 maggio 1986) / eds. M. Lenoir, D. Manacorda, C. Panella. Rome: École Française de Rome, 1989. P. 223–248.
46. Garlan Y., Kassab Tezgör D. Prospection d'ateliers d'amphores et de ceramiques de Sinope // Anatolia Antiqua. 1996. T. IV. P. 325–334.
47. Hahn W. Moneta Imperii Byzantini. Band I. Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973. 234 s.
48. Kassab Tezgör D., Tatlican I. Fouilles des Ateliers d'Amphores a Demirci pres de Sinop en 1996 et 1997 // Anatolia Antiqua. 1998. T. VI. P. 423–442.
49. Kassab Tezgör D. Types amphoriques fabriqués à Demirci près de Sinope // Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire. Colloque international organisé à Istanbul, 25–28 mai 1994 / ed. Y. Garlan. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 1999. P. 117–123.
50. Kassab Tezgör D. Typologie des amphores sinopéennes entre les IIe-IIIe s. et le VIe s. ap. J.-C // Les fouilles et le materiel de l'atelier amphorique de Demirci près de Sinope / ed. D. Kassab Tezgör. Paris: French Institute of Anatolian Studies – De Boccard, 2010. P. 121–140.
51. Keay S.J. Late Roman amphorae in the western Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence. Part 1. Oxford: BAR Publishing, 1984. 738 p.
52. Kent J.P.C. The Roman Imperial Coinage. Vol. VIII. The Family of Constantine I. London: Spink and Son Ltd., 1981. XLIX, 605 p.
53. Kent J.P.C. The Roman Imperial Coinage. Vol. X. The Divided Empire and the fall of the western parts A.D. 395–491. London: Spink and Son Ltd., 1994. CLXXXII, 510 p.
54. Majcherek G. Gazan Amphorae: Typology Reconsidered // Hellenistic and Roman pottery in the Eastern

- Mediterranean: Advances in Scientific Studies. II Neiborow Pottery Workshop / eds. H. Meyza, J. Mlynarczyk. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1995. P. 163–178.
55. Pearce J.W.E. The Roman Imperial Coinage. Vol. IX. Valentinian I – Theodosius I. London: Spink and Son Ltd., 1951. XLIV, 334 p.
56. Riley J.A. The coarse pottery from Berenice // Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). Vol. II / ed. J.A. Lloyd. Tripoli: Dept. of Antiquities, Ministry of Teaching and Education, 1979. P. 91–467.
57. Riley J.A. The Pottery from the Cisterns 1977.1, 1977.2, and 1977.3 // Excavations at Carthage 1977 Conducted by the University of Michigan. Vol. VI / ed. J.H. Humphrey. Ann Arbor: University of Michigan, 1981. P. 86–124.
58. Vroom J. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean. An Introduction and Field Guide. Utrecht: Parnassus Press, 2005. 223 p.

References.

1. Abramov A.P. Antichnye amfory. Periodizatsiia i khronologiiia // Bosporskii sbornik. 1993. Vyp. 3. S. 4–135.
2. Aibabin A.I. Etnicheskaia istoriia rannevizantiiskogo Kryma. Simferopol': DAR, 1999. 352 s.
3. Ambroz A.K. Fibuly iuga evropeiskoi chasti SSSR // SAI D1-30. M.: Nauka, 1966. 112 s.
4. Anokhin V.A. Monetnoe delo Khersonesa (IV v. do n.e. – XII v. n.e.). K.: Naukova dumka, 1977. 175 s.
5. Bert'e-Delagard A.L. Neskol'ko novykh ili maloizvestnykh monet Khersonesa // ZOOID. 1906. T. XXVI. S. 215–276.
6. Vnukov S.Iu. Prichernomorskie amfory I v. do n.e. – II v. n.e. Chast' II. Petrografia, khronologiiia, problemy trgovli. SPb.: Aleteiia, 2006. 320 s.
7. Gertsen A.G., Zemliakova A.Iu., Naumenko V.E., Smokotina A.V. Stratigraficheskie issledovaniia na iugovostochnom sklone mysy Teshkli-Burun (Mangup) // MAIET. 2006. Vyp. XII. Ch. 2. S. 371–494.
8. Golofast L.A., Ryzhov S.G. Severnyi raion Khersonesa v rannevizantiiskoe vremia (kvartaly X, KhA i Kh-B) // MAIET. 2013. Vyp. XVIII. S. 49–161.
9. Doroshko V.V. Razvedki na territorii Karan'skikh vysot k severo-zapadu ot s. Flotskoe g. Sevastopolia // Arkheologicheskie otkrytiia 2014 goda. M.: Institut arkheologii RAN, 2016. S. 248–249.
10. Doroshko V.V., Doroshko O.P. Issledovaniia na vysote 283 Karan'skikh vysot k severo-zapadu ot s. Flotskoe g. Sevastopolia v 2014–2016 gg. // XVII Bosporskie chteniia. Bospor Kimmeriiskii i varvarkii mir v period antichnosti i srednevekov'ia. Issledovateli i issledovaniia / red.–sost. V.N. Zin'ko, E.A. Zin'ko, Kerch', 2016. S. 147–152.
11. Zeest I.B. Keramicheskaia tara Bospora // MIA. 1960. № 83. 179 s.
12. Korshenko A.N. Khersonskii vypusk monet Feodosiia II i Valentiniana III // MAIET. 2000. Vyp. VII. S. 222–246.
13. Korshenko A.N. Krymskie klady pozdnerimskikh mednykh monet // Numizmatika i epigrafika. 2011. T. XVIII. S. 108–138.
14. Korshenko A.N. Novyi klad pozdnerimskii monet iz Iugo-Zapadnogo Kryma // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «imperia» i «polis». Tezisy dokladov i soobshchenii V Mezhdunarodnogo Vizantiiskogo Seminara (g. Sevastopol', 27–31.05. 2013) / red.–sost. N.A. Alekseenko. Sevastopol', 2013. S. 31–32.
15. Korshenko A.N. Krupnye mednye monety L'va I. Klass I – LEONIS // Numizmatika i epigrafika. 2018. T. XX. S. 135–143.
16. Moroz A.B. «Sviaty» i «strashnye» mesta. Sozdanie sakral'nogo prostranstva v traditsionnoi kul'ture // Ierotopiia. Sravnitel'nye issledovaniia sakral'nykh prostranstv / red.–sost. A.M. Lidov. M.: Indrik, 2008. S. 253–262.
17. Naumenko V.E. Vysokogorlye kuvshiny s shirokimi ploskimi ruchkami // Zin'ko V.N., Ponomarev L.Iu. Tiritaka. Raskop XXVI. T. I. Arkheologicheskie komplekxy VIII–X vv. Simferopol'–Kerch', 2009. S. 50–57.
18. Nikitina G.F. Pogrebal'nyi obriad kul'tur polei pogrebenii Srednei Evropy v I tysiacheletii do n. e. – pervoi polovine I tysiacheletii n. e. // Pogrebal'nyi obriad plemen Severnoi i Srednei Evropy v I tysiacheletii do n. e. – pervoi polovine I tysiacheletii n. e. / otv. red. V.V. Sedov. M.: Nauka, 1974. S. 5–132.
19. Nikolaev V.A. Metodologicheskie problemy estetiki landshafta // Fizychna geografiia ta geomorfologija. 2013. Vyp. 2 (70). S. 187–194.
20. Novichenkova N.G. Gornyi Krym: II v. do n. e. – II v. n. e. Po materialam raskopok sviatilishcha u perevala Gurzufskoe Sedlo. Simferopol': N. Orianda, 2015. 215 s.
21. Otchet o polevykh issledovaniakh v Balaklavskom raione g. Sevastopolia v 1979 godu // NAO GMZ KhT. F. 1. D. 2087.
22. Otchet o polevykh issledovaniakh Sevastopol'skoi okhranno-novostroechnoi arkheologicheskoi ekspeditsii v 1980 i 1981 gg. // NAO GMZ KhT. F. 1. D. 2252.
23. Otchet Sevastopol'skoi arkheologicheskoi ekspeditsii o polevykh issledovaniakh v Balaklavskom raione g. Sevastopolia v 1987 g. // NAO GMZ KhT. F. 1. D. 2766.
24. Parshina E.A., Teslenko I.B., Zelenko S.M. Goncharye tsentry Tavriki VIII–X vv. // Mors'ka torgivlja v Pivnichnomu Prychornomor'i' / gol. red. M.I. Gladkikh. K.: Stilos, 2001. S. 52–81.
25. Pletneva S.A., Mazhitov N.A. Vostochnoevropeiskie stepi vo vtoroi polovine VIII–X v. // Arkheologiiia SSSR. Step'i Evrazii v epokhu srednevekov'ia / otv. red. S.A. Pletneva. M.: Nauka, 1981. S. 62–82.
26. Rikman E.A. Cherniakhovskoe selishche Delakeu (Moldaviia) // MIA. 1967. № 139. S. 165–196.
27. Romanchuk A.I., Sazanov A.V., Sedikova L.V. Amfory iz kompleksov vizantiiskogo Khersona. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta, 1995. 169 s.
28. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // Arkheologicheskie otkrytiia 1979 goda. M.: Nauka, 1980. S. 333–334.

29. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // Arkheologicheskie otkrytiia 1981 goda. M.: Nauka, 1983. S. 314–316.
30. Sazanov A.V. Amfornyi kompleks pervoi chetverti VII v. n.e. iz Severo-Vostochnogo raiona Khersonesa // MAIET. 1991. Vyp. II. S. 60–72.
31. Sazanov A.V. Amfory «Carottes» v Severnom Prichernomor'e rannevizantiiskogo vremeni. Tipologiya i khronologiya // Bosporskii sbornik. 1995. Vyp. 6. S. 185–196.
32. Smokotina A.V. O khronologii amfor tipa C Snp I («Delakeu») // XII Bosporskie chteniia. Bospor Kimmeriiskii i varvarskii mir v period antichnosti i srednevekov'ia. Vzaimovliianie kul'tur / red.–sost. V.N. Zin'ko. Kerch', 2011. S. 355–360.
33. Studitskii Ia.V., Butyrskii M.V. Monety Khersona s imenami Iustina I i Iustiniana I // Vizantiiskii vremennik. 2000. T. 59 (84). S. 226–229.
34. Stupko M., Serebriakov S. Monetnye prinosheniia na «Sviatykh mogilakh» nekropolia Khersonesa v Karantinnoi balke. K postanovke problemy // Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prac'. 2014. Vyp. 7. S. 204–225.
35. Stupko M.V. Klad pozdnerimskikh mednykh monet iz poseleniia pod Sevastopolem // Prichernomor'e. Istoriia, politika, kul'tura. 2018. № XXVI (VIII). Seriya A. Antichnost' i srednevekov'e. S. 65–79.
36. Tolstoi I.I. Vizantiiskie monety. Vyp. I–II. Monety ot Arkadiia do Anastasiia. SPb.: T-vo R. Golike i A. Vil'borg, 1913. 224 s.
37. Turovskii E.Ia., Gorbato V.M. Monety antichnogo i srednevekovogo Khersonesa. Katalog-opredelitel'. Simferopol': DIAPI, 2013. 160 s.
38. Iakobson A.L. Srednevekovye pifosy Severnogo Prichernomor'ia // SA. 1966. № 2. S. 189–202.
39. Iakobson A.L. Rannesrednevekovye sel'skie poseleniia Iugo-Zapadnoi Tavriki // MIA. 1970. № 186. 224 s.
40. Iakobson A.L. Keramika i keramicheskoe proizvodstvo srednevekovoi Tavriki. L.: Nauka, 1979. 164 s.
41. Iashnaia O.S. Amfory tipa Delakeu iz raskopok Mangupa // Problemy istorii, filologii, kul'tury. 2015. № 3 (49). S. 120–139.
42. Iashnaia O.S. Amfory tipa «Carottes» iz raskopok Mangup-Kale (Iugo-Zapadnyi Krym) // Stratum plus. 2016. № 4. S. 241–259.
43. Arthur P. Aspects of Byzantine Economy: an evaluation of amphora evidence from Italy // Recherches sur la Céramique Byzantine / eds. V. Déroche, J.-M. Spieser. Athènes–Paris: École française d'Athènes; Dépositaire, Diffusion de Boccard, 1989. P. 79–93.
44. Bruun P.M. The Roman Imperial Coinage. Vol. VII. Constantine and Licinius A.D. 313–337. London: Spink and Son Ltd., 1966. XXXI, 778 p.
45. Empereur J.-Y., Picon M. Les regions depro production d'amphores imperials en Mediterranee orientale // Anfore Romane e Storia Economica: un Decennio di Ricerche: Atti del colloquio di Siena (22–24 maggio 1986) / eds. M. Lenoir, D. Manacorda, C. Panella. Rome: École Française de Rome, 1989. P. 223–248.
46. Garlan Y., Kassab Tezgör D. Prospection d'ateliers d'amphores et de ceramiques de Sinope // Anatolia Antiqua. 1996. T. IV. P. 325–334.
47. Hahn W. Moneta Imperii Byzantini. Band I. Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973. 234 s.
48. Kassab Tezgör D., Tatlican I. Fouilles des Ateliers d'Amphores a Demirci pres de Sinop en 1996 et 1997 // Anatolia Antiqua. 1998. T. VI. P. 423–442.
49. Kassab Tezgör D. Types amphoriques fabriqués à Demirci près de Sinope // Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire. Colloque international organisé à Istanbul, 25–28 mai 1994 / ed. Y. Garlan. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 1999. P. 117–123.
50. Kassab Tezgör D. Typologie des amphores sinopéennes entre les IIe-IIIe s. et le VIe s. ap. J.-C // Les fouilles et le materiel de l'atelier amphorique de Demirci près de Sinope / ed. D. Kassab Tezgör. Paris: French Institute of Anatolian Studies – De Boccard, 2010. P. 121–140.
51. Keay S.J. Late Roman amphorae in the western Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence. Part 1. Oxford: BAR Publishing, 1984. 738 p.
52. Kent J.P.C. The Roman Imperial Coinage. Vol. VIII. The Family of Constantine I. London: Spink and Son Ltd., 1981. XLIX, 605 p.
53. Kent J.P.C. The Roman Imperial Coinage. Vol. X. The Divided Empire and the fall of the western parts A.D. 395–491. London: Spink and Son Ltd., 1994. CLXXXII, 510 p.
54. Majcherek G. Gazan Amphorae: Typology Reconsidered // Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean: Advances in Scientific Studies. II Neiborow Pottery Workshop / eds. H. Meyza, J. Mlynarczyk. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1995. P. 163–178.
55. Pearce J.W.E. The Roman Imperial Coinage. Vol. IX. Valentinian I – Theodosius I. London: Spink and Son Ltd., 1951. XLIV, 334 p.
56. Riley J.A. The coarse pottery from Berenice // Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). Vol. II / ed. J.A. Lloyd. Tripoli: Dept. of Antiquities, Ministry of Teaching and Education, 1979. P. 91–467.
57. Riley J.A. The Pottery from the Cisterns 1977.1, 1977.2, and 1977.3 // Excavations at Carthage 1977 Conducted by the University of Michigan. Vol. VI / ed. J.H. Humphrey. Ann Arbor: University of Michigan, 1981. P. 86–124.
58. Vroom J. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean. An Introduction and Field Guide. Utrecht: Parnassus Press, 2005. 223 p.

Сокращения.

ЗООИД –	Записки Одесского общества истории и древностей.
МАИЭТ –	Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
МИА –	Материалы и исследования по археологии СССР.
НАО ГМЗ ХТ –	Научно-архивный отдел Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
СА –	Советская археология.
САИ –	Свод археологических источников.
RIC –	The Roman Imperial Coinage.

Abbreviations.

ZOOID –	Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities).
MAIET –	Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria).
MIA –	Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR (Materials and Investigations on Archeology of the USSR).
NAO GMZ KhT –	Nauchno-arkhivnyi otdel Gosudarstvennogo istoriko-arkheologicheskogo muzeia-zapovednika «Khersones Tavricheskii» (Scientific and Archives Department of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»).
SA –	Sovetskaia arkheologiia (Soviet Archeology).
SAI –	Svod arkheologicheskikh istochnikov (Corpus of Archaeological Sources).
RIC –	The Roman Imperial Coinage.

Неделькин Е. В., Ступко М. В. *Святылище Баир в Юго-Западном Крыму / Неделькин Е. В., Ступко М. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2019. – № XXX (IX). – С. 71–87.*

Nedelkin E. V., Stupko M. V. *The Bair sanctuary in South-Western Crimea / Nedelkin E. V., Stupko M. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2019. – № XXX (IX). – P. 71–87.*

ОБ АВТОРАХ

НЕДЕЛЬКИН
Евгений Владимирович
Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
E-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru

СТУПКО
Михаил Валериевич
Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
E-mail: tombdefensor@mail.ru

NEDELKIN
Evgeniy Vladimirovich
Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»
E-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru

STUPKO
Mikhail Valerievich
Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»
E-mail: tombdefensor@mail.ru

Рис. 1. Административная карта г. Севастополя с указанием местоположения святилища Баир

Рис. 2. Спутниковый снимок г. Баир и прилегающей местности

Рис. 3. Гора Баир. Вид с севера

Рис. 4. Гора Баир. Вид с юго-востока

Рис. 5. Гора Баир. Вид с юго-запада

Рис. 6. Металлические предметы из святилища Баир:
1 – фибула бронзовая; 2 – деталь накладки бронзовой; 3 – пряжка бронзовая с железным язычком; 4, 6 – подвески бронзовые; 5 – деталь поясного набора бронзовая; 7 – фрагменты браслетов бронзовых; 8а – крючок рыболовный железный; 8b – изделие из свинца

Рис. 7. Монеты римских и византийских императоров: 1 – Константин I; 2–5 – Констанций II; 6 – Констант; 7 – Валент; 8 – Гонорий; 9–12 – Аркадий; 13–14 – Феодосий II; 15–21 – Лев I; 22 – Зенон

Рис. 8. Монеты византийских императоров: 23 – Анастасий; 24–26 – Юстин I; 27–29 – Юстиниан I; 30–31 – Юстин II